

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH:
NIDA ZAHRA AL BANNA
NIM. 180101110569**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. Pd, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu/26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, perennial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Menurut (Sudarsono, 2005), Magnoliophyta atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Divisi Magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu Magnoliopsida dan Liliopsida. Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan Liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 spesies. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak dan mahkota. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan

alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Sifat utama dari divisi Magnoliophyta adalah tumbuhan dengan biji tertutup, sudah ada bunga sesungguhnya dan daun yang bervariasi baik bentuk, ukuran dan bentuk pertulangan. Biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain, sehingga serbuk sari tidak langsung bersentuhan dalam ovul, tetapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma), dimana ia berkecambah membentuk tabung sari.

Pada praktikum ini, akan dipelajari mengenai anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae dari kelas Magnoliopsida dari divisi Magnoliophyta. Pertama, anak kelas Hamamelidae. Menurut (Muliawati, 1991), anak kelas Hamamelidae memiliki 11 ordo, 24 famili, dan 3400 spesies. Anak kelas Hamamelidae merupakan anak kelas yang terkecil dalam kelas Magnoliopsida. Muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode kretasius yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu, dan sering suku-sukunya mempunyai jenis-jenis yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Perhiasan bunga tidak ada atau tidak terdeferensiasi, ovulnya tunggal.

Kedua, anak kelas Caryophyllidae. Menurut (Sudarsono, 2005), anak kelas Caryophyllidae memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Embrio yang masak sering diliputi perisperma. Anak kelas ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 spesies.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Xtolord, 2010)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

Sumber: (Tarmudji, 2014)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Dave, 2004)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga jantan
- b. Tangkai bunga betina
- c. Bunga jantan
- d. Bunga betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga jantan
- b. Tangkai bunga betina
- c. Bunga jantan
- d. Bunga betina

Sumber: (Collins, 2007)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Susunan kerucut (*cone*) buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Susunan kerucut (*cone*) buah

Sumber: (Pitt, 2017)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Nia, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Duri

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Duri

Sumber: (Munawi, 2015)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Sumber: (Ditto, 2008)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Daun pemikat

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Daun pemikat

Sumber: (Vuukle, 2018)

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

Sumber: (Tommy, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

- c. Bentuk batang: Pipih
- d. Pangkal batang

Sumber: (Ridwan, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c.

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

Sumber: (Brisel, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

Sumber: (Supriyadi, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

Sumber: (Medina, 2019)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Syarawy, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang

Sumber: (Rafiq, 2014)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Davidson, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

Sumber: (Peter, 2019)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit biji
- b. Biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Kulit biji

b. Biji

Sumber: (Ellen, 2014)

e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

Sumber: (Susan, 2013)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Buku-buku batang

b) Literatur

Sumber: (Pete, 2018)

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Buku-buku batang

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun
- d. Tepi daun

b) Literatur

Sumber: (Ishtak, 2018)

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun
- d. Tepi daun

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

Sumber: (Hamara, 2020)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Selaput biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Selaput biji

Sumber: (Fathi, 2019)

2. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri -ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar & Beralur	Kasar	Licin	Licin	Berbulu kasar
	Alat lain	-	Berduri	Berduri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Rata	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Runcing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis & Lunak	Seperti kertas

	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau muda	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Tipe bunga	Strobilus	-	-	-	-
	Alat lain	-	Ada daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Hamamelidae
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

Sumber: (Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), dapat diketahui bahwa Cemara laut memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Pohon adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Cemara laut adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Cemara laut bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Cemara laut memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Cemara laut memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Cemara laut adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Cemara laut kasar dan memiliki alur.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Cemara laut memiliki duduk daun tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tersebar adalah jika pada tiap buku batang terdapat hanya satu daun. Bagian daun pada Cemara laut tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Cemara laut berbentuk jarum. Pangkal daun Cemara laut adalah meruncing, sedangkan ujung daunnya tumpul. Tepi daun Cemara laut beringgit. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tepi daun beringgit adalah jika sinus daun tajam dan angulusnya tumpul. Cemara laut memiliki urat daun sejajar. Daun Cemara laut memiliki tekstur daun kasar. Warna daunnya adalah hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, Cemara laut termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Cemara laut memiliki bunga jantan dan bunga betina. Cemara laut juga memiliki buah yang berbentuk oval dan ada yang sedikit mirip ke persegi. Buahnya berwarna hijau sampai kecoklatan.

Menurut (Mark, 2018), jenis akar Cemara laut merupakan jenis akar tunggang dikarenakan pohon ini dapat tumbuh besar hingga tinggi diatas 10 meter. Batang tanaman ini dapat memiliki diameter yang besar seperti pohon-pohon lainnya. Kulit kayu pada batangnya berwarna hitam kecoklatan dan tebal, retakan-retakan bestruktur membuatnya terkesan unik dan estetik. Tebalnya kulit kayu itu yang membuatnya memiliki daya tahan tubuh yang maksimal. Daun cemara terkesan lebat dan rapat yang memberi kesan rimbun dan hijau. Cabang dan ranting tumbuh dari titik yang sama dan semakin tinggi keatas semakin mengerucut seperti limas. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal, dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Menurut (Megumi, 2018), Cemara laut sering digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Karena Cemara laut terkenal sebagai benteng alami penghadang tsunami. Pembuatan lapisan Cemara laut di sepanjang pantai berfungsi sebagai benteng pelindung dari abrasi pantai dan tsunami. Hutan Cemara laut juga menjadi tempat

berkembangnya satwa yang sangat peka dengan tanda-tanda terjadinya tsunami, sehingga dapat memberi isyarat kepada masyarakat akan datangnya tsunami. Kayu Cemara laut biasa digunakan dalam industri pertukangan dan kayunya juga biasa digunakan sebagai gagang korek api atau Gagang es krim. Cemara laut merupakan tanaman dengan banyak manfaat. Tanaman ini mampu menahan tiupan angin kencang, hempasan gelombang laut, dan terpaan pasir yang bergulung di sepanjang pantai. Oleh karena itu, sangat baik digunakan sebagai pemecah angin (*windbarrier*) di kawasan pantai yang rentan terhadap bahaya angin kencang dan tsunami.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas.....34
- 34 Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37
- 37b Batang tidak *succulent*. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.39
- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....36. **Casuarinaceae**

Kunci Determinasi Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6a – 34 – 34b – 37 – 37b – 38 – 38b – 39
– 39b – 40 – 40b – 36. **Casuarinaceae** – *Casuarina equisetifolia*

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar \pm 1 cm; bunga dalam \pm 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 buga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 20-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; disana-sini liar. *Cemara laut*, Ind.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Bougainvillea</i>
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

Sumber: (Rukmana, 1995)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), dapat diketahui bahwa Bogenvil memiliki habitus atau perawakan tumbuhan perdu. Perdu adalah perawakan tumbuhan yang mirip seperti pohon namun tinggi tumbuhannya kurang dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Bogenvil adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Bogenvil bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Bogenvil memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Bogenvil memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Bogenvil adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Bogenvil kasar. Batang Bogenvil memiliki duri di permukaan batangnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Bogenvil memiliki duduk daun tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tersebar adalah jika pada

tiap buku batang terdapat hanya satu daun. Bagian daun pada Bogenvil tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Bogenvil berbentuk jantung. Pangkal daun Bogenvil adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun Bogenvil rata. Bogenvil memiliki urat daun menyirip. Daun Bogenvil memiliki tekstur daun tipis seperti kertas. Warna daunnya adalah hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, Bogenvil termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Bogenvil memiliki daun pemikat, yang sering dikira itu adalah mahkota bunganya. Mahkota bunga Bogenvil sangat kecil dan tertutup oleh daun pemikat jika dilihat dari jauh.

Menurut (Hasim, 1995), Bogenvil termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira – kira 2 - 4 meter. Sistem dari perakarannya adalah tunggang. Dengan akar – akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 – 80 cm. Akar yang terletak dekat ke permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Struktur batang merupakan pohon yang berkayu penampangnya bulat, bercabang dan beranting banyak, sehingga bila tanaman ini dibiarkan tumbuh alami dapat mencapai ketinggian 15 meter. Pada bagian batang, cabang ataupun ranting terdapat duri – duri yang bentuknya “kait” sebagai alat pemanjat.

Menurut (Hasim, 1995), daun – daun tumbuh rimbun secara tunggal, bentuknya mirip jantung hati yang dasarnya agak bulat (bundar) dengan warna hijau tua namun ada yang pula belang – belang (*varigata*) antara hijau dengan putih atau hijau kekuning – kuning. Bunganya majemuk campuran tersusun dalam malai anak payung yang bertangkai, terletak di ketiak daun, berjumlah 1 – 7 masing – masing anak payung terdiri dari tiga bunga atau menggerombol tiga – tiga. Anak payung terkumpul menjadi malai dengan ujungnya yang berdaun. Anak tangkai bunga pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar. Menurut (Suryowinoto, 1997), Bogenvil memiliki buah buni yang masak hitam mengkilat, memiliki panjang satu cm, berbiji dua atau karena kegagalan berbiji satu dan tidak memiliki

lekukan. Bogenvil mempunyai rasa pahit, kelat dan hangat. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam Bogenvil diantaranya betanidin, isobetanidin. Bungas Bogenvil dapat dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit seperti bisul, biang keringat dan gatal-gatal, hepatitis, haid tidak teratur dan keputihan. Bunga ini juga dapat digunakan sebagai hiasan rambut. Keanekaragaman warnanya membuat halaman rumah menjadi hidup. Bunga yang satu ini memang menjadi primadona bunga / tanaman hias.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu.....	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152

152a Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga tip bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung bersangkutan yang besar dan berwarna.....**42. Nyctaginaceae**

1a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**1. Bougainvillea**

Kunci Determinasi Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7– 7b –9– 9b –10– 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13– 13b – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119– 119b – 120 –120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b– 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146a–147– 147b – 150 – 150b – 151 –151b – 152a – 42. **Nyctaginaceae** – 1a – **1.**

Bougainvillea– *Bougainvillea spectabilis* Willd.

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerapkali membuat oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis dan memanjang, meruncing, kerapkali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 2,5-4 cm. tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi 5, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerapkali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang

berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m.
Bougainville, N.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

Sumber: (Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), dapat diketahui bahwa Kaktus memiliki habitus atau perawakan tumbuhan herba. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Kaktus adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Kaktus bersifat akar serabut. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang dengan relatif sama besar. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Kaktus memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Kaktus memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Kaktus adalah pipih. Permukaan batang Kaktus licin. Batang Kaktus memiliki duri di permukaan batangnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Kaktus adalah modifikasi dari bagian batang Kaktus. Bagian daun pada Kaktus tidak lengkap. Daun Kaktus berbentuk rata. Pangkal daun Kaktus adalah roset batang, sedangkan ujung daunnya runcing. Tepi daun Kaktus rata. Kaktus tidak

memiliki urat daun. Daun Kaktus memiliki tekstur daun berdaging. Warna daunnya adalah hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, Kaktus termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi.

Menurut (Arham, 2015), Kaktus atau *Opuntia vulgaris*, atau lebih sering dikenal dengan Kaktus centong. Adalah sejenis kaktus yang batang utama kaktusnya termasuk pendek dengan diameter sampai 20 cm. Bunga tumbuhan ini tersusun secara soliter, berkembang dari areoles sepanjang tepi atas dan tampak memiliki banyak kelopak. Mahkota bunga tumbuhan ini mempunyai banyak kelopak berwarna merah dan di dalam periantum terdapat banyak benang sari. Kelopak dan mahkota bunga menyatu membentuk sebuah hipanthium. Bagian ovarium memiliki lokus tunggal dan banyak biji. Buah dari kaktus centong termasuk buah beri berwarna merah. Kaktus centong biasa tumbuh di lahan kering, selalu hijau dengan formasi Semak belukar, pada habitat manusia tanaman ini diubah tumbuh di pekarangan dan tegalan. Tanaman ini terdistribusi hingga ke Meksiko, dan menyebar ke seluruh daerah tropis di dunia. Kaktus ini juga memiliki manfaat karena mengandung senyawa seperti polifenol, mineral makanan dan betalains. Senyawa yang teridentifikasi yang mungkin memiliki aktivitas biologis termasuk asam galat, asam vanilat dan catechin. Dalam pengobatan tradisional di Meksiko, digunakan untuk pengobatan luka dan peradangan pada pencernaan dan saluran kemih.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**

- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas.....34
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**86. Cactaceae**

Kunci Determinasi Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

- 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6a – 34– 34a –35– 35a –
86. Cactaceae.

Tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3 – 3m. batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, coklat kekuningan pucat, panjang sampai 4-5 cm. daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga yang kuning cerah denga garis tengah ungu dan dan duri tempel 4,5-7 cm. Benang sari lebih pendek dari tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 507. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk ke dalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika, Liar sepanjang pantai Jawa Tengah. Di tepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *Duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *Tareta binek*, Md.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: <i>Amaranthus</i>
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Bayam (*Amaranthus spinosus*), dapat diketahui bahwa Bayam memiliki habitus atau perawakan tumbuhan herba. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Bayam adalah annual atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya hanya 1 tahun. Akar pada Bayam bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Bayam memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Bayam memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Bayam adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Bayam licin.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Bayam memiliki duduk daun berseling. Bagian daun pada Bayam tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Bayam berbentuk jorong. Pangkal daun Bayam adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya terbelah. Tepi daun Bayam

rata. Bayam memiliki urat daun menyirip. Daun Bayam memiliki tekstur daun tipis dan lunak. Warna daunnya adalah hijau muda. Berdasarkan hasil pengamatan, Bayam termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Bayam memiliki bunga betina dan bunga jantan.

Menurut (Thomas, 1989), tumbuhan ini mempunyai batang yang tegak, lunak atau basah, tingginya dapat mencapai 1 meter, kerap bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang berbentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga berjumlah 5 dengan panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Sebagai tanda khas dari tumbuhan bayam duri yaitu pada batang pohon, tepatnya dipangkal tangkai daun terdapat duri. Bunganya terletak di bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bunga seperti bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri. Tumbuhan ini tumbuh baik di tempat-tempat yang cukup sinar matahari dengan suhu udara antara 25°-35° C.

Menurut (Hariana, 2006), pada tumbuhan bayam ini terdapat kandungan kimia/bahan kimia seperti amarantin, rutin, kalium nitrat, kalium oksalat, tanin, piridoksin, garam-garam fosfat, zat besi, vitamin A, vitamin C dan vitamin K. Tumbuhan bayam ini dimanfaatkan secara tradisional sebagai obat. Ada beberapa penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan tumbuhan bayam ini. Semua bagian dari bayam ini yaitu akar, batang dan daun dapat dimanfaatkan. Bagian batang dapat digunakan sebagai pelancar ASI. Daun bayam digunakan sebagai obat penyakit bisul, wasir, dan demam serta sebagai penambah darah. Sedangkan bagian akar dapat digunakan sebagai obat penyakit disentri, kencing nanah, kencing tidak lancar, dan keputihan. Untuk penggunaan

seluruh bagian bayam dapat digunakan sebagai obat TBC kelenjar dan eksim.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b	Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14b	Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239

239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b Susunan bertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a: Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b Bunga berbilangan 5. daun mahkota berlepasan.....	41. Amaranthaceae
5a Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1.....	5. Amaranthus

Kunci Determinasi Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7– 7b –9– 9b –10– 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13– 13b – 14b – 16 – 16a – 239 – 239b – 244– 244b – 248 –248b – 249 – 249b – 250 – 250b – 266 – 226b– 267 – 267a – 268 – 268a – 270 – 270b– **41. Amaranthaceae** – 5a – 5. Amaranthus

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tingi 0,4-1m, kerap kali bercabang dan banyak berduri. Daun bulat telur

memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukal yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukal betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau, atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakek*, Md, *Stekelamarant*, N.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

Sumber: (Cronquist,1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Bunga Pukul Empat (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), dapat diketahui bahwa Bunga Pukul Empat memiliki habitus atau perawakan tumbuhan herba.. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Bunga Pukul Empat adalah annual atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya hanya 1 tahun. Akar pada Bunga Pukul Empat bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Bunga Pukul Empat memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Bunga Pukul Empat memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Bunga Pukul Empat adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Bunga Pukul Empat berbulu kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Bunga Pukul Empat memiliki duduk daun berhadapan. Bagian daun pada Bunga Pukul Empat tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Bunga Pukul Empat

berbentuk segitiga. Pangkal daun Bunga Pukul Empat adalah rata, sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun Bunga Pukul Empat rata. Bunga Pukul Empat memiliki urat daun menyirip. Daun Bunga Pukul Empat memiliki tekstur daun seperti kertas. Warna daunnya adalah hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, Bunga Pukul Empat termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sehingga bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Bunga Pukul Empat memiliki bagian bunga tidak lengkap, dan terdapat biji tunggal.

Menurut (Dalimartha, 2006), Bunga Pukul Empat banyak ditanam orang sebagai tanaman hias di pekarangan atau sebagai pagar pembatas. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah maupun di daerah perbukitan yang cukup mendapat sinar matahari. Tanaman bunga pukul empat ini berasal dari Amerika Selatan dan termasuk suku kampah-kampahan . Tanaman ini merupakan herba menahun, tinggi tanaman 50-100 cm. Akar kuat, mengandung air, permukaan berwarna coklat gelap, bagian dalam berwarna putih. Batang tegak, bercabang banyak dan rapat. Batang atas berwarna hijau kemerahan. Daun tumbuh bertolak belakang, peduncle bagian bawah melewati setengah lembaran daun. Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Lembaran daun tebal seperti kulit berbentuk ovate-bulat telur atau ovate triangul. Panjang 3-10 cm dengan lebar 3-5 cm. ujung runcong. Pinggiran daun merata.

Menurut (Dalimartha, 2006), bunga banyak, setiap bunga memiliki satu *epicalyx*, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benangsari dalam satu bunga) dengan tenda bunga sederhana. Warna bunga merah, merah muda, putih, dan kuning. Buah kurung (achenium) yaitu buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi tidak berlekatan. Berwarna hitam ketika masak. Dibungkus seludang yang keras Biji bulat berkerut, ketika muda biji berwarna hijau muda, setelah tua menjadi hitam. Biji dipecah berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan.

Menurut (Hamara, 2020), kandungan kimia pada daun dan bunga dari tanaman ini adalah saponin, tanin, flavonoid, dan politenol. Tanaman ini digunakan untuk mengatasi keputihan, menangkal kanker dan radikal bebas, mengusir jerawat, dan mengatasi sakit maag lambung.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15**

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b Tanaman berkayu.....	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga tip bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung bersangkutan yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae
2a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang	

daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....2. **Mirabilis**

Kunci Determinasi Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7– 7b –9– 9b –10– 10b – 11 –
11b – 12 – 12b – 13– 13b – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119– 119b –
120 –120b – 128 – 128b – 129 – 129b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 –
139b – 140 – 140b– 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146a–147– 147b –
150 – 150b – 151 –151b – 152a – 42. **Nyctaginaceae** – 2a – 2. *Mirabilis*–
Mirabilis jalapa L.

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga ± 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bula, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (*bont*). Panjang tabung ± 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong diameter ± 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang ± 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar, 1- 1.200 m. *Kembang pagi sore*, Ind, *Kembang pukul empat*, Ind, *Kederat*, J, *Segerat*, J, *Tegerat*, J, *Bonte wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi dan aspek botani yang diamati pada kelima tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliosida, anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae adalah:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya kasar dan beralur, daun jarum, daun tersebar, ujung daun tumpul dan pangkal daun meruncing, daun kasar dengan tepi beringgit dan berwarna hijau. Memiliki bunga jantan dan betina, serta buah yang keras.
 - Aspek botani: Cemara laut sering digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sebagai benteng alami penghadang tsunami. Kayu Cemara laut biasa digunakan dalam industri pertukangan dan kayunya juga biasa digunakan sebagai gagang korek api atau Gagang es krim. Mampu menahan tiupan angin kencang, hempasan gelombang laut, dan terpaan pasir yang bergulung di sepanjang pantai.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - Morfologi: habitusnya perdu, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya kasar, daun jantung, daun tersebar, ujung daun meruncing dan pangkal daun tumpul, daun tipis seperti kertas dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap.
 - Aspek botani: Bogenvil dapat dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit seperti bisul, biang keringat dan gatal-gatal, hepatitis, haid tidak teratur dan keputihan. Bunga ini juga dapat digunakan sebagai hiasan rambut. Keanekaragaman warnanya membuat halaman rumah menjadi hidup. Bunga yang satu ini memang menjadi primadona bunga / tanaman hias.

c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

- Morfologi: habitusnya herba, periodisitas perennial, akar serabut, batang monopodial, batangnya pipih, daun berbentuk duri sebagai modifikasi dari batang, ujung daun meruncing dan pangkal daun roset batang, tekstur daun berdaging. Memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap, memiliki buah.
- Aspek botani: Dalam pengobatan tradisional di Meksiko, digunakan untuk pengobatan luka dan peradangan pada pencernaan dan saluran kemih.

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

- Morfologi: habitusnya herba, periodisitas annual, akar tunggang, batang monopodial, batangnya bulat, daun jorong, daun berseling, ujung daun terbelah dan pangkal daun tumpul, daun tipis dan lunak dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap.
- Aspek botani: Bagian batang dapat digunakan sebagai pelancar ASI. Daun bayam digunakan sebagai obat penyakit bisul, wasir, dan demam serta sebagai penambah darah. Sedangkan bagian akar dapat digunakan sebagai obat penyakit disentri, kencing nanah, kencing tidak lancar, dan keputihan. Untuk penggunaan seluruh bagian bayam dapat digunakan sebagai obat TBC kelenjar dan eksim.

e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

- Morfologi: habitusnya herba, periodisitas annual, akar tunggang, batang monopodial, batangnya tegak lurus, batang berbulu kasar, daun segitiga, daun berhadapan, ujung daun meruncing dan pangkal daun rata, daun seperti kertas, tepi daun rata dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian lengkap dan terdapat biji.
- Aspek botani: Tanaman ini digunakan untuk mengatasi keputihan, menangkal kanker dan radikal bebas, mengusir jerawat, dan mengatasi sakit maag lambung.

G. Daftar pustaka

- Arham, Muhammad, “Kaktus *Opuntia vulgaris*”, http://www.herbalanugrahalam.com/Tanaman_Obat/Kaktus/ dalam *google.com* 2015.
- Brisel, “Gambar Daun Kaktus”, <http://bjharisel.com/2018/03/penjelasan-tentang-tumbuhan-kaktus.html> dalam *google.com* 2019.
- Collins, Margaretha, “Gambar Bunga Cemara Laut”, <http://www.botany.hawaii.edu/casuarin.html> dalam *google.com* 2007.
- Dalimartha, S, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Bunda, 2006.
- Datou, “Gambar Daun Bogenvil”, <https://www.flickr.com/photos/2N06/2425280946/> dalam *google.com* 2008.
- Dave, “Gambar Daun Cemara Laut”, <https://davesgarden.com/guides/pf/showimage/> dalam *google.com* 2004.
- Davidson, Michael, “Gambar Daun Bayam”, <https://www.hinhanhsieudep.net/hinh-anh-rau-den-han-quoc?page=5>. dalam *google.com* 2015.
- Ellen, “Gambar Biji Bayam”, <https://www.idseed.org/seedidguide/1152.html>. dalam *google.com* 2014.
- Fathi, Muhammad, “Gambar Biji Bunga Pukul Empat”, <https://lintar.net/bunga-pukul-empat/> dalam *google.com* 2019.
- Hamara, Subagja, “Gambar Bunga Pukul Empat”, <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/manfaat-bunga-pukul-empat-dan-khasiat/> dalam *google.com* 2020.
- Hariana, Arief, *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*, Jakarta:Penebar Swadaya, 2006.
- Hasim, I, *Aneka Permasalahan Tanaman Hias dan Pemecahannya*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Ishrak, Afnan, “Gambar Daun Bunga Pukul Empat”, <https://steemit.com/steemit/@afnanishrak/mirabilis-jalapa-gardens-and-purple-plants> dalam *google.com* 2018.

- Marck, “Ciri Tanaman Cemara”, <https://marcasflower.com/2018/07/ciri-tanaman-cemara.html> dalam *google.com* 2018 .
- Medina, “Gambar Buah Kaktus”, <https://indonesian.alibaba.com/cactus-fruit-2019-new-harvest-html> dalam *google.com* 2019.
- Megumi, Sarah R, “Manfaat Cemara”, <https://www.greeners.co/flora-fauna/manfaat-cemara/> dalam *google.com* 2018.
- Munawi, “Gambar Batang Bogenvil”, <http://belajar-di-rumah..com/2015/03/duri-spina.html> dalam *google.com* 2015.
- Nia, “Gambar Akar Bogenvil”, <http://daunijo.com/akar-bogenvil> dalam *google.com* 2017.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pete, “Gambar Batang Pukul Empat”, https://www3.ha.org.hk/mirabilis_jalapa.html dalam *google.com* 2018.
- Peter, “Gambar Bunga Bayam Jantan dan Betina”, <https://simakterus.com/bayam/bunga/> dalam *google.com* 2019.
- Pitt, Priscilla, “Gambar buah cemara”, https://kr.123rf.com/photo_83397928_dry-fallen-seeds-of-casuarina-equisetifolia-.html dalam *google.com* 2017.
- Rafiq, Muhammad, “Gambar Bayam duri”, <https://www.researchgate.net//Amaranthus-spinosus-7> dalam *google.com* 2014 .
- Ridwan, “Gambar batang kaktus”, <https://incagri.com/read/1638//kaktus-centong-batang.html> dalam *google.com* 2019.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Supriyadi, “Gambar bunga kaktus”, <https://alchetron.com/Opuntia> dalam *google.com* 2018 .
- Suryowinoto, M. S, *Flora eksotika; Tanaman hias berbunga*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Susan, “Gambar akar *Mirabilis jalapa*”, <https://wimastergardener.org/e/four-oclocks-mirabilis-jalapa/> dalam *google.com* 2013.

- Syarawi, Amrizal, “Gambar akar bayam”, <https://steemit.com/@amrizalsyarawy/spinach> dalam *google.com* 2018.
- Tarmudji, “Gambar batang cemara laut”, <http://bibitku.com/2014/09/cemara-laut-casuarina-equisetifolia.html> dalam *google.com* 2014.
- Thomas, A. N. S, *Tanaman Obat Tradisional*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Tjietrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Tommy, “Gambar akar kaktus”, <http://www.southeastweeds.org.au/cactus> dalam *google.com* 2017.
- Vuukle, “Gambar bunga bogenvil”, <https://thehijau.com/bunga-bougenville-untuk-kesehatan/> dalam *google.com* 2018.
- Xtolord, James, “Gambar akar cemara laut”, <https://www.flickr.com//photostream/casuarina> dalam *google.com* 2010.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawab: Ordo Casuarinales: memiliki ciri batangnya berkayu, cabang – cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil. Daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap. Batangnya berbuku – buku dengan daun – daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunga uniseksualis, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spika. Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu. Habitusnya perdu dan pohon. Contoh bahan praktikum yang termasuk Ordo Casuarinales dalam praktikum ini adalah Cemara laut.

Ordo Caryophyllales: memiliki ciri berupa kebanyakan tumbuhannya terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang

berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Benang sari dalam satu lingkaran, berhadapan dengan tenda bunga atau dalam dua lingkaran. Bakal buah tenggelam atau menumpang, kebanyakan beruang satu dengan banyak 1 bakal biji yang kampilotrop, yang hampir selalu mempunyai 2 selaput biji, terletak pada tembuni yang sentral. Biji dengan lembaga yang bengkok mengelilingi perispermya.. Contoh bahan praktikum yang termasuk Ordo Caryophyllales dalam praktikum ini adalah Bogenvil, Kaktus, Bayam, dan Bunga pukul empat.